

УДК: 351.74

Шелкоплясова Олександра Сергіївна,
Курсант факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування
Національної поліції України
Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Бочарова Анастасія Віталіївна
Курсант факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування
Національної поліції України
Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Копилов Едуард Володимирович
Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності
факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної Поліції України,
Дніпровський державний університет внутрішніх справ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15119453>

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ АУДІО-, ВІДЕО КОНТРОЛЮ ОСОБИ

*Shelkoplyasova Oleksandra Serhiivna,
Bocharova Anastasia Vitaliivna
Kopylov Eduard Vladimirovich*

FEATURES OF THE ORGANIZATION AND TACTICS OF AUDIO-, VIDEO CONTROL OF A PERSON

Анотація.

У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти організації та тактики проведення аудіо відео контролю особи як негласної слідчої (розшукової) дії. Аналізуються правові підстави, процесуальний порядок, тактичні особливості та технічне забезпечення цього заходу. Особлива увага приділяється дотриманню конституційних прав і свобод громадян під час його проведення та використанню отриманих матеріалів як доказів у кримінальному провадженні.

Abstract. The article examines the theoretical and practical aspects of the organization and tactics of conducting audio-video surveillance of a person as a covert investigative (detective) action. The legal grounds, procedural order, tactical features and technical support of this measure are analyzed. Special attention is paid to compliance with the constitutional rights and freedoms of citizens during its conduct and the use of the obtained materials as evidence in criminal proceedings.

Ключові слова: негласні слідчі (розшукові) дії, аудіо відео контроль особи, оперативно-розшукова діяльність, кримінальне провадження, докази, технічні засоби, процесуальний порядок, законність, тактика, фіксація.

Keywords: covert investigative (search) actions, audio-video surveillance of a person, operational-search activities, criminal proceedings, evidence, technical means, procedural order, legality, tactics, recording.

Більшість труднощів, пов'язаних з отриманням доказів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, незалежно від того, вчиняються вони окремими громадянами чи в складі організованих груп, виникають через те, що кримінальні правопорушення готуються і вчиняються в умовах конспіративності, організованості, а також із використанням сучасних технічних засобів.

Зазвичай, головними доказами у складних кримінальних справах стають аудіо записи розмов та відеозаписи подій, отримані в результаті проведення оперативних розшукових заходів і негласних слідчих (розшукових) дій, які є значущими джерелами доказової інформації та мають важливе значення для встановлення винної особи. Можливість проведення експертиз залежить від наявності подібної інформації, враховуючи той факт, що особи,

підозрювані у вчиненні кримінальних правопорушень, зазвичай відмовляються добровільно надавати зразки свого голосу правоохоронним органам. У сучасних умовах вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів окремими громадянами, а також з урахуванням активності адвокатського корпусу щодо визнання неприпустимості доказів, отриманих оперативним шляхом, набувають особливого значення питання щодо загальних засад, зокрема постановка завдань та цілей, проведення заходів оперативними підрозділами, які тимчасово обмежують права та свободи громадян, зокрема аудіо та відеоконтролю особи.

Однією зі слідчих (розшукових) дій, пов'язаних з втручанням у особисте спілкування, є аудіо-та відеоконтроль особи, що передбачає конфіденційний запис і обробку її розмов або інших звуків, рухів, дій, пов'язаних з її діяльністю або місцезнаходженням тощо без її попереднього повідомлення.

Проведення аудіо- та відеоконтролю особи без її відома дозволяється за ухвалою слідчого судді у кримінальному провадженні у випадках важких або особливо важких злочинів, при наявності достатніх підстав вважати, що записи розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов'язані з її діяльністю або місцезнаходженням, можуть містити інформацію, яка має значення для досудового розслідування [6, с. 45]. Застосування аудіо- та відеоконтролю особи передбачає запровадження низки чинників, які носять таємний характер. Так, відповідно до вимог КПК України, в їх організації та проведенні може брати участь не тільки слідчий, а й за дорученням слідчого - співробітники оперативних підрозділів НПУ [8, с. 36]. Підсумковий аналіз теоретичних концепцій та практичної реалізації цього процесу підтверджує його важливість та ефективність у запобіганні та розкритті злочинів [5, с. 36].

Аудіо- та відео контроль особи є однією з найбільш інформативних негласних слідчих (розшукових) дій, що дозволяє отримати важливі фактичні дані про протиправну діяльність осіб. Ця процедура регламентована кримінальним процесуальним законодавством і використовується для документування злочинної діяльності шляхом фіксації розмов, поведінки та дій особи у публічно доступних місцях або в інших визначених законом локаціях [2]. Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю вдосконалення механізмів боротьби зі злочинністю з одночасним забезпеченням дотримання прав і свобод громадян. Складність організації та проведення аудіо відео контролю особи полягає в поєднанні законності, ефективності та конспіративності при реалізації цього заходу. Аудіо- та відео контроль особи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, винесеної за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором. Таке клопотання розглядається в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством. Важливою умовою є наявність відомостей про вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину та неможливості отримання інформації іншим шляхом. Клопотання повинно містити детальне обґрунтування необхідності проведення цієї негласної слідчої дії, відомості про особу, щодо якої вона застосовуватиметься, та строки її проведення. Законодавство визначає чіткі часові межі проведення аудіо відео контролю особи - не більше двох місяців з можливістю продовження в межах строків досудового розслідування [1].

Внутрішнім змістом аудіо-, відеоконтролю особи є фіксація та обробка за допомогою спеціальних оперативно-технічних засобів розмов, інших звуків, рухів і дій, пов'язаних з діяльністю та місцезнаходженням особи. Результатом є фактичні дані, зібрані у вигляді протоколу про проведення відповідної негласної (розшукової) дії, які мають значення для кримінального провадження та відображають зміст розмов, інших звуків, рухів і дій, отриманих за допомогою спеціальних технічних засобів. До результатів також відносяться достовірні дані у вигляді аудіо- або відеозаписів, які мають

значення для кримінального розслідування та допомагають встановити наявність обставин, що потребують подальшого підтвердження в суді [7].

Ефективність аудіо- та відео контролю особи залежить від ретельного планування, яке включає: аналіз наявної інформації про об'єкт спостереження, визначення місць ймовірного перебування особи, підбір технічних засобів фіксації, розробка легенди для оперативних працівників, визначення оптимального часу проведення заходу. Важливо враховувати особливості поведінки об'єкта спостереження, його звички, спосіб життя та розпорядок. Для проведення аудіо відео контролю використовуються спеціальні технічні засоби, які мають відповідати наступним вимогам: висока якість запису аудіо та відео інформації, компактність та маскування, тривалий час автономної роботи, надійність у різних умовах експлуатації, захист від виявлення та несанкціонованого доступу [3].

Сучасні технічні засоби дозволяють здійснювати фіксацію на значних відстанях, у різних умовах освітлення та акустики, що розширює можливості правоохоронних органів. Основними тактичними прийомами проведення аудіо відео контролю особи є:

1. Прихований (негласний) контроль - здійснюється без відома об'єкта спостереження з використанням замаскованих технічних засобів.

2. Зовнішнє спостереження - проводиться у публічно доступних місцях з використанням портативних засобів фіксації.

3. Комбінований контроль - поєднує різні способи фіксації інформації для отримання найбільш повних даних.

4. Контроль з використанням спеціальних приміщень - передбачає обладнання певних локацій засобами аудіо та відеофіксації. При виборі тактичного прийому враховуються характер злочину, особистість підозрюваного, місце проведення заходу та наявні технічні можливості [4, ст. 134]. Розглянуті нами питання носять дискусійний характер та потребують обговорення з метою їх подальшого вдосконалення в практичній діяльності щодо попередження, виявлення і припинення злочинів [7].

Важливим етапом є належне процесуальне оформлення отриманих матеріалів. За результатами проведення аудіо відео контролю складається протокол, до якого додаються носії інформації. У протоколі зазначаються:

- підстави проведення негласної слідчої дії;
- час початку та закінчення;
- місце проведення;
- використані технічні засоби;
- отримані результати;
- відомості про осіб, які брали участь у проведенні.

Цифрові матеріали повинні бути належним чином упаковані, опечатані та засвідчені підписами учасників заходу для забезпечення їх допустимості як доказів. Матеріали, отримані в результаті аудіо

відео контролю особи, використовуються у доказуванні за умови дотримання процесуального порядку їх отримання.

Для забезпечення доказової цінності таких матеріалів необхідно:

- підтвердити їх автентичність (відсутність монтажу та редагування);
- провести фоноскопичну та/або відеотехнічну експертизу;
- забезпечити ідентифікацію осіб, зафіксованих у матеріалах;
- підтвердити відповідність часу та місця проведення заходу.

Важливим аспектом є визначення належності отриманих доказів до конкретного кримінального провадження та їх значення для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України. При проведенні аудіо відео контролю особи особлива увага приділяється дотриманню конституційних прав і свобод громадян. Це забезпечується шляхом отримання судового дозволу на проведення заходу, обмеження кола осіб, які мають доступ до отриманих матеріалів, заборони фіксації інформації, що не стосується предмета розслідування, дотримання режиму секретності, своєчасного знищення інформації, яка не має значення для кримінального провадження. Порушення встановленого порядку проведення аудіо відео контролю тягне за собою визнання отриманих доказів недопустимими та відповідальність посадових осіб [1].

Таким чином, аудіо-, відеоконтроль особи та спостереження за особою є невід'ємною частиною оперативно-розшукової діяльності та використання інформації, отриманої в ході їх проведення має важливу доказову цінність. Від ефективності цих оперативно-розшукових заходів залежить якість отриманої доказової бази, яка безпосередньо впливає на з'ясування обставин та подій вчиненого кримінального правопорушення, мотиви та способи його вчинення, строки проведення досудового за судового

слідства, та є підґрунтям здійснення правосуддя. Подальше дослідження вищевказаної тематики є актуальною та необхідною складовою протидії злочинності.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення 27.03.2025)
2. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення 24.03.2025).
3. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text> (дата звернення 28.03.2025)
4. Погорецький М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: поняття, сутність і співвідношення. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією. 2018. № 2. С. 137-144.
5. Гуцул М.М., Янченко Д.О., Копилов Е.В. Оперативна розробка осіб які підозрюються у готуванні умисних вбивств. *Colloquium-journal* № 26 (219), 2024. С.11-14.
6. Таймасханов Х.М., Кривулін Ю.А., Копилов Е.В. Щодо окремих питань проведення аудіо-, відеоконтролю особи та візуального спостереження. *Colloquium-journal* № 30 (189) 20.11.2023. С.87-90.
7. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. *Colloquium-journal* № 17(176) 2023. С. 33-37.
8. Копилов Е.В. Матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції 2021р. Дніпроп. Держ. ун-т внутр. Справ 2021. С. 35-43.